

МИКРОКЛИМАТ И БИОКЛИМАТ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДА ТАШКЕНТА

Тоштемирова Дурдона Алишер кизи

Аннотация: Данная статья посвящена методике микроклимат и биоклимат зелёных насаждений города Ташкента. Известно, что проблема изучения климата города оказывают существенное влияния на формирование микро и биоклимата. Степень их влияния определяется размерами, формой, породным составом, плотностью озеленения и рядом других особенностей озелененных участков.

Ключевые слова: экология, зеленые пространства, городская среда, микроклимат и биоклимат зелёных насаждений города Ташкента.

Annotation: This article is devoted to the methodology of microclimate and bioclimate of green spaces in the city of Tashkent. It is known that the problem of studying the climate of the city has a significant impact on the formation of the micro and bioclimate. The degree of their influence is determined by the size, shape, species composition, landscaping density and a number of other features of green areas.

Keys words: ecology, green spaces, urban environment, microclimate and bioclimate of green spaces in the city of Tashkent.

ВВЕДЕНИЕ

В связи с быстрым ростом городов, численности их населения, насыщенности источниками различных видов энергии и изменением самой структуры современного города проблема всестороннего изучения городской среды как зоны жизнедеятельности человека становится все более актуальной. Одно из важных мест в этих исследованиях занимают вопросы изучения микроклимата и биоклимата городской

территории. Исследованиям биоклимата населенных мест уделено, к сожалению гораздо меньше внимания, несмотря на то что оценка состояния человека, которое формируется под влиянием метеорологического режима приземного слоя, должна являться, по существу, логическим завершением каждого исследования микроклимата городской территории.

Современный город представляет собой сложную многокомпонентную среду жизнедеятельности человека. Город как единый комплекс, включающий в себя строения, дворы, дороги, площади, зеленые насаждения, и т.д., имеет трехмерную ячеистую структуру, обусловленную наличием искусственных сооружений и природных образований различных форм, масштабов и ориентаций в пространстве. В целом это создает характерный для города деятельный слой, участвующий в процессах лучистого и турбулентного теплообмена и фазовых преобразований.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Зеленые насаждения города оказывают существенное влияние на формирование микро и биоклимата. Степень их влияния определяется размерами, формой, породным составом, плотностью озеленения и рядом других особенностей озелененных участков. Наиболее значительное влияние на формирование микроклимата и биоклимата оказывают такие озелененные зоны, как парки, скверы и сады. Зеленые насаждения играют важнейшую роль в формировании комфортной и благоприятной экологической обстановки города. В городских ландшафтах они выполняют важнейшие функции, связанные с выделением кислорода и фитонцидов, ионизацией воздуха, осаждением пыли, поглощением шума и формированием своеобразного микроклимата. Растения поглощают из воздуха и связывают 50-60% токсичных газов. Зеленые насаждения благотворно действуют на эмоциональное состояние жителей городов, способствуют обретению гармонии, имеют большую эстетическую и рекреационную ценность.

Одной из важнейших функций зеленых насаждений городов, наряду с рекреационной, структурно-планировочной и декоративно-художественной, является санитарно-гигиеническая, заключающаяся в очистке окружающей среды от токсичных веществ. Растения играют огромную роль в обогащении окружающей среды кислородом и поглощении образующегося диоксида углерода. Дерево средней величины за сутки выделяет столько кислорода, сколько необходимо для дыхания трех человек. Растения улучшают микроклимат городской среды, предохраняют от чрезмерного перегрева почву, поверхность зданий, дорожные покрытия, создают комфортные условия для пребывания на открытом воздухе. Летом температура воздуха среди городской застройки значительно выше, чем среди растительности. Зеленые насаждения, обладая большой испаряющей способностью, оказывают заметное влияние на влажность и температуру воздуха, вызывая положительные тепловые ощущения. Зеленые насаждения как бы регулируют влажность: в период сухости растения усиливают испарение, при высокой влажности водяные пары конденсируются на листьях — более прохладных поверхностях.

Фактором, определяющим микроклимат в городе, является также движение воздуха. Зеленые насаждения способствуют образованию постоянных воздушных потоков, способных перемешивать и освежать воздух даже в условиях полного штиля. Используя деревья и кустарники можно улучшить проветривание всей городской территории или ее отдельных частей, защитить городскую застройку от неблагоприятных ветров, регулировать скорость движения воздуха и менять направление воздушных потоков. Зеленым насаждениям всегда отводилась важная роль на улицах, но прежде их использовали в первую очередь в оформлении города, создании эстетического окружения жителям. В последние годы зеленые насаждения все чаще

используются с целью улучшения самих условий пребывания человека в городской среде.

Зеленые насаждения на улицах могут выполнять следующие функции:

1.Защитные — находясь между тротуаром и транспортным потоком, обеспечивают безопасность пешеходов, защищают от перегрева солнечными лучами и чрезмерного шума;

2.Гигиенические — сокращают поступление пыли, газов, улучшают микроклимат;

3.Психологического воздействия — цветом, формой, запахом сглаживают впечатления от безликих нагромождений железобетонных объемов. В различные времена года вносят не только разнообразие в оформление городской среды, но и напоминают о самом присутствии природы;

4.Оптического воздействия — вносят в современную застройку утраченный человеческий масштаб. Расчленяют однообразную протяженность города;

5.Ориентации в условиях смежного пространственного переплетения улиц и площадей. Отдельные деревья, их группы или рядовые посадки становятся ориентирами.

Зеленые насаждения на городских улицах могут быть в виде рядовых посадок, полос кустарников и живых изгородей, групп деревьев и кустарников, разделительных полос газонов, технических коридоров, инженерных коммуникаций в виде газонов, зеленых островков регулирования движения транспорта и пешеходов, «островков безопасности» и т. д. Успешно применяют зеленые насаждения для «прикрытия» малопривлекательных объектов.

Насаждения городской улицы.

На выбор типа озеленения конкретной улицы влияют следующие параметры, климатические условия, система озеленения района, интенсивность движения транспорта и его виды, интенсивность пешеходного движения, ширина улицы, назначение зданий, необходимость затенения тротуаров и зданий. В зависимости от принятого поперечного профиля улицы уровень озелененности нетто (в красных линиях) на отрезках между перекрестками принимается следующий: жилые улицы 52—55 %, магистрали районного значения 29—43 %, магистрали общегородского значения 24—45 %, скоростные дороги 50—56 %. Минимальная ширина зеленой полосы при посадке одного ряда деревьев между проезжей частью и тротуаром принимается 3 м, при двух рядах — 5 м. При посадке кустарников ширина зеленой полосы принимается при одном ряду не менее 0,8 м, при двух рядах — не менее 1,5 м.

Рядовые посадки вдоль улицы могут быть между проезжей частью и тротуаром, в один, два или несколько рядов с кустарником и без него, нередко их дополняют рядовыми посадками между тротуаром и застройкой.

Возможны и другие сочетания. Иногда на улице создают палисадники, скверы в виде карманов в жилой застройке. При расположении зданий торцами к улице можно связать пространство двора и улицы; в этом случае насаждения двора участвуют в озеленении улицы.

Заключения

На основе детальных микроклиматических и биоклиматических натурных обследований различных городских ландшафтов (открытых площадей, зон городского озеленения, улиц, жилых застроек, фантанов и т.д.) выявлены большие различия микроклиматических и биотермических условий, связанные с особенностями элементов городской среды и хорошо выраженная мозаичность в распределении рассматриваемых характеристик. Зеленые пространства в городе улучшают микроклимат городской среды, создают комфортные условия для отдыха населения на открытом воздухе, являются украшением города. Только при сохранении и увеличении зеленых массивов в жилых зонах, можно достичь комфортной среды проживания населения.

ЛИТЕРАТУРА

1. А.Айзенштат, Л.П.Лукина Биоклимат и микроклимат Ташкента учебное пособие. Ленинград Гидрометеиздат 1982г.
2. Городская среда: геоэкологические аспекты. Монография/
В.С.Хомич, С.В.Какарека, Т.И.Кухарчик [и др.] – Минск. Беларуская наука, 2013г.
3. Дмитриев А.Д. Экология: учебное пособие/ А.Д.Дмитриев – Саратов: Вузовское образование, 2018г.